

**JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK
MAHORATI OSHIRISH OMILLARI**

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o'yinlar kafedrası o'qituvchisi:

Axmedov Umidjon Usmonovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o'yinlar kafedrası katta o'qituvchisi:

Yakubjonova Feruza Ismoilovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o'yinlar kafedrası o'qituvchisi:

Mo'ydinov Shuxrat Mansurovich

Annotatsiya. Hozirgi kunda mamlakatimizda yosh mutaxassislarni tayyorlash samaradorligini oshirish usullarini izlash, o'qitishning shakl va metodlarini rasionallashtirish maummosi turibdi. Bu muammo odamlar hayotida tobora ahamiyatga ega bo'lib borayotgan jismoniy madaniyat va sport sohasida ham dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, pedagogik mahorat, psixologik-pedagogik, o'quv-tarbiyaviya, hissiy-irodaviy, saloxiyat, ta'lim-tarbiya.

Pedagogik mahorat rivojlangan psixologik-pedagogik tafakkur, kasbiy pedagogik bilimlar, ko'nikma va malakalar, o'zini ifoda etishning hissiy-irodaviy vositalari sintezidan iborat. O'qituvchilarning mahorati uning faoliyatida ko'rinadi. O'qituvchi avvalo, pedagogik jarayonning qonuniyatlari va mexanizmlarini yaxshi egallagan bo'lishi lozim.

Mahorat – bu alohida qudrat. Pedagogik mahoratga etishish o'qituvchining muayyan shaxsiy sifatlari bilan amalga oshadi hamda o'quv-tarbiyaviy muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga imkon beradi. Pedagogik mahorat yuksak

darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi.

Pedagogik jarayonning o'ziga xosligi uning tuzilishi va mazmuni, o'qituvchilarning shakllanishiga turtki bo'ladi. O'qituvchi, o'quvchi-yoshlarga jismoniy tarbiya va sport sohasi bo'yicha ta'lim (o'rgatish) berish, tarbiyalash va sog'lomlashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Pedagogik mahorat pedagogik madaniyatning asosiy komponenti hisoblanib, u ham o'z navbatida murakkab tuzilishga ega. U quyidagi to'rtta qismdan iborat:

Pedagogik texnologiya

Pedagogik mahorat

Predmetni bilish

Pedagogik uslub

O'quv fanini, uning tarxini, nazariyasi, metodikasi va zamonaviy amaliyotni bilish pedagogik mahoratning asosini, fundamentini tashkil etadi. Fanning barcha sohalarining jadal taraqqiyoti va yangilanish davrida kasbiy kompetentlik (saloxiyat)ning muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda o'zgarib borayotgan tashkiliy vosita, shakl, metodlar va ijtimoiy shart-sharoitlar o'qituvchilarga yangi talablar qo'ymoqda.

Ma'lumki, yuqori jismoniy-amaliy tayyorgarlik o'quv-tarbiyaviy jarayonning sifati va samaradorligini belgilaydi. Jismoniy tarbiya sohasida va uni o'qitish metodikasi sohasida o'quv fanini puxta bilish, bu bilimlarning yuqori darajadagi sport unvoniga va shaxsiy tajribaga asoslanganligi (masalan, sport ustasi) ijodiy yondoshishga imkon yaratadi. Agar mutaxassis yangi axborotlarga ega bo'lmasa, uning malaka mahorati pasayadi. Shu bois, u shaxsiy vaqtining 15- 20 foizini ilg'or ilmiy yutuqlar bilan tanishishga sarflashi kerak.

O'qituvchining ta'lim va tarbiya sohasida orttirgan tajribasi, pedagogik-psixologik tadqiqotlarini yangi yutuqlarini egallashdagi salohiyati (bu uning

ilmiy malaka mahoratida namoyon bo'ladi) ilgarilab boruvchi kasbiy tafakkurni ta'minlaydigan istiqbolli ta'limni amalga oshirishga imkon yaratadi. Pedagogik ijodiyot – pedagogik mahoratning muhim va sezilarli tarkibiy qismidir. Uning mohiyati ta'lim va tarbiyaning yuqori natijalarida namoyon bo'ladi. Bu esa —o'qituvchi-ta'lim oluvchilar|| tizimining o'zaro ta'siri oqibati yuzaga keladi.

Pedagogik ijodiyot turli muammoli vaziyatlarning kelib chiqishi va ularni o'qituvchi o'zining tasavvuri hamda nostandart yo'l bilan hal qilishga intilishi bilan belgilanadi. Pedagogik mahorat komponentlarini hosil qiladigan quyidagi malaka guruhlari farqlanadi:

Loyixalash;

Konstrukstiyalash;

Tashkilotchilik;

Muloqot;

Pedagogik mahoratning asosi pedagogik bilimdonlikdir. Pedagogik bilimdonlik deganda aniq tarixiy davrda qabul qilingan (normalar, standart) va talablarga muvofiq pedagogik vazifani bajarishga qobillik va tayyorlik bilan belgilanadigan integral kasbiy-shaxsiy tavsifnoma tushuniladi. Pedagogik bilimdonlik pedagogik sohada mahorat bilan ishlayotgan kishining ta'lim va tarbiya ishida insoniyat to'plagan barcha tajribalardan rastional foydalanish qobiliyatini ko'zda tutar ekan, u etarli darajada pedagogik faoliyat va munosabatlarning maqsadga muvofiq usullari va shakllarini egallashi lozim.

Haqiqiy ijod axborotning to'laligiga, ilmiy bashoratga tayanadi. Shuningdek, u o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonida pedagog ta'sirning izchil metod, shakl va vositalarining turli kombinastiyalarini hal gal yangicha va samarali qo'llash ko'nikmasiga asoslanadi. Pedagogik uslub – muayyan davr (maktab) pedagoglarining o'ziga xos fikr va harakatlar majmuasidan iborat bo'lib, boshqa

davr (maktab) pedagoglarining qarashlaridan farq qiladi. Har bir pedagogning ish uslubi takrorlanmas, individualdir.

Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlar jismoniy tarbiya o'qituvchi-murabbiylarning pedagogik mahoratiga ega bo'lishiga va uning kasbiy mahoratini egallashga munosib xizmat qiladi hamda o'quv-tarbiyaviy vazifalarni hamkorlik asosida muvaffaqiyatli hal etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarova Zulxumor Urinbaevna, Umarov Abdusamat Abdumalikovich. "Physical development of youth in preschool education." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 405-406.
2. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 683-687.
3. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI." *International conference: problems and scientific Solutions.* (2022): 124-130.
4. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ." *International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (2022): 93-98.
5. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "СПОРТИВНОЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ." *International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (2022): 99-105.

6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich, Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich. "THE BENEFITS OF TABLE TENNIS ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S BODY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 5-8.
8. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
9. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Piyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 164-165.
11. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
12. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ." Интернаука 19-2 (2020 19-20).

13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Azizov Muxammad Azamovich "[INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI.](#)" INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND 1-5 (2022): 124-130
14. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 885-890.
15. Дехканова М. О., Умарова З. У., Ш. Набиева. "Вертикальная механическая работа в аспекте оценки техники бега." *Учёный XXI века* 6-2 (19) (2016):16-19.
16. Умарова, Зулхумор Уринбоевна. "Формирование здорового поколения как основная социально-педагогическая проблема. " Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
17. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich "SELECTION OF TALENTED WRESTLERS AND EDUCATION OF PHYSICAL PERFECTION IN THE PROCESS OF WRESTLING ACTIVITIES IN SPORTS SCHOOLS." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* (2022): 166-167